

Interfaz gráfica para registro de visita médica

M. A. García Ramírez^{*1}, I. Herrera Aguilar¹, J. J. A. Flores Cuautle²,
A. León Reyes¹.

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba,
²CONACYT-Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba
^{*} garciaramirezma1993@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Electrónica

Resumen

El registro de visitas médicas es de gran importancia ya que, gracias a este seguimiento, los profesionales de la salud pueden tomar decisiones basadas en el historial médico, permitiendo un mejor seguimiento y tratamiento del paciente. Lamentablemente en algunas ocasiones este seguimiento es inexistente debido a que no existe una herramienta que permita llevar un registro del historial médico del paciente. En el presente trabajo se presenta una interfaz gráfica para el registro de la visita médica, desarrollada en Python en conjunto con QtDesigner, cuenta con la capacidad de almacenar la información del paciente como lo son: datos personales, registro clínico y gráfico de los eventos emulando señales fisiológicas; a su vez, cuenta con la capacidad de generar archivos para el registro de datos y archivos de imagen para el registro gráfico de los datos obtenidos durante la visita.

Palabras clave: GUI, Python, Registro clínico, Base de datos.

Abstract

The record of medical visits is of great importance since, thanks to this monitoring, health professionals can make decisions based on the medical record allowing better monitoring and treatment of the patient. Unfortunately, sometimes this monitoring is nonexistent because no tool allows keeping the medical record. The present work presents a graphical interface for recording medical visits developed in Python in conjunction with QtDesigner. It can store the patient's information, such as personal data and clinical records, and graph the events emulating physiological signals; in turn, it can generate data recording and image files for the graphic recording of the data obtained during the visit.

Key words: GUI, Python, Medical record, Database system.

Introducción

El término "registro de historial médico" se refiere a la recolección de los datos primarios del paciente, en este registro las fuentes de información son: el paciente, médicos, enfermeras, reportes de traslado (ambulancia, primeros auxilios, etc.), exámenes diagnósticos (electrocardiogramas, radiografías, registros laboratoriales, tococardiogramas, etc.); este registro debe de tener la característica de proporcionar datos que sean reproducibles y válidos[1], siendo éste último punto una de las principales debilidades debido a la falta de herramientas que faciliten la recolección de datos fundamentales de la visita[2, 3].

La recolección de esta información regularmente se realiza mediante herramientas mecánicas (máquina de escribir), esto representa dificultades en la dinámica de trabajo debido a que el personal se encuentra propenso a largos periodos de registros debido a la alta demanda de servicios, pérdida física de información y altos gastos de insumos[4].

Por lo anterior, se desarrolló una interfaz gráfica de usuario (GUI), esta herramienta se puede utilizar para recolectar los datos del registro de la visita médica, cuenta con la capacidad de capturar y almacenar la información del paciente dentro de la unidad deseada, también puede realizar el registro en tiempo real de señales fisiológicas y generar sus recursos gráficos, así como su almacenamiento.

La importancia de las GUI's radica en ser la principal herramienta de enlace para interactuar con los diferentes sistemas digitales y analógicos que nos rodean [5], para el desarrollo de esta GUI se buscó tener un equilibrio

entre la captura de datos estrictamente necesarios para generar un registro de paciente acertado y tener una interfaz de registro de señales fisiológicas eficiente. Al mismo tiempo tener una interfaz amigable e intuitiva en la cual el usuario pudiera comenzar a utilizarla sin necesidad de previa capacitación.

Metodología

Diseño de Interfaz

Para poder implementar la lógica de operación de la GUI se utilizó como principal plataforma PyCharm 2021.3.2 [6], este entorno de desarrollo integrado (IDE) permite construir, junto con el lenguaje de programación Python, una GUI que fuera intuitiva para el usuario. El código de programación desarrollado fue implementado sobre una interfaz gráfica diseñada por medio del programa QtDesigner 5.11.1 [7], este entorno de trabajo perteneciente a Qt, sirve de herramienta para implementar la lógica de programación orientada a objetos desarrollada por medio de PyCharm, en la figura 1 se observa la lógica de procesamiento de señales que culmina con la presentación de resultados en la GUI desarrollada.

Figura 1. Lógica de desarrollo de la GUI.

Simulación de señales

Con el fin de emular señales fisiológicas capturadas por algún equipo médico, se recurrió al microcontrolador Arduino UNO, este hardware desarrollado por Ivrea es una útil herramienta que nos ayuda como una interfaz de lectura o escritura de distintos tipos de señales analógicas y digitales[8], a pesar de que este hardware cuenta con su propia plataforma de software, el código fue desarrollado utilizando el IDE de PyCharm. A este microcontrolador se le incorporó un par de resistencias variables, estas tienen el fin de representar las variaciones eléctricas que regularmente se encuentran presentes en el cuerpo humano.

El sistema implementado se observa en la figura 2, en esta se muestran las conexiones del Arduino y de las resistencias variables denominadas R1 y R2. Estos elementos tomaron el lugar de las variables analógicas denominadas A0 y A1 del microcontrolador Arduino, a su vez, el microcontrolador se comunica vía serial a una computadora, lugar en donde se realiza la lectura, procesamiento y finalmente la implementación de la GUI. El hardware implementado permite comprobar la interconexión entre la interfaz y las posibles señales de entrada.

Figura 2. Diagrama de conexión entre el Arduino UNO y resistencias variables que emulan señales fisiológicas.

Desarrollo

La interfaz desarrollada está basada en la plataforma QtDesigner, en esta se diseñó una ventana principal de navegación o QMainWindow en donde el usuario puede interactuar con los diferentes elementos contenidos, en la figura 3 se pueden observar sus elementos. En esta interfaz el objeto que ocupa una mayor área es el denominado QStackedWidget, este elemento se caracteriza por su capacidad de cambiar su contenido según se la necesidad del usuario, esto ocurre sin generar ventanas emergentes lo que le otorga al usuario una mayor fluidez en su experiencia.

Figura 3. Elementos contenidos en la ventana diseñada en QtDesigner.

En el código desarrollado para la lógica de operación de la GUI se recurrieron a varias librerías para su correcto funcionamiento, en la tabla 1 se observan las diferentes librerías utilizadas. Entre las librerías utilizadas se puede destacar el funcionamiento de algunas de ellas, por ejemplo, la importancia de la librería PyQt5 radica en ser nuestra herramienta de enlace entre la plataforma de diseño (QtDesigner) y el IDE donde desarrollamos la lógica de operación mediante lenguaje Python (PyCharm). También es importante mencionar a pyfirmata que nos permitió comunicar a nuestro IDE con el microcontrolador Arduino UNO, mientras que win32com nos permitió generar una hoja de Excel con la información otorgada por el usuario.

Tabla 1. Librerías utilizadas para el desarrollo de la lógica operacional.

Import	Librería
QtWidgets	PyQt5
QtCore	
pyplot	matplotlib
animation	
backend_qt5agg	

style	
collections	deque
Arduino	pyfirmata
util	
client	win32com

Después de la declaración de las librerías a utilizar se estructuró el código. El objetivo de este código fue trabajar en dos clases; una clase se centra en el tratamiento de las señales fisiológicas emuladas, en este caso en la lectura y representación visual de datos que provienen del microcontrolador Arduino UNO; mientras que la clase principal del programa contiene toda la lógica de operación de la GUI, a su vez tiene como principal objetivo la captura de datos y la comunicación con la aplicación de Microsoft Excel para que se pueda generar un historial de registros, en la figura 4 se observa a detalle la lógica de operación de las dos clases implementadas en el código.

Figura 4. Lógica de clases desarrollada en PyCharm.

Como previamente se menciona, el elemento más importante de la interfaz es el QStackedWidget, en él se contienen todos los elementos necesarios para la visualización de la gráfica generada, captura de datos, presentación de datos y enlace con la aplicación de Microsoft Excel. El listado de elementos utilizados para la construcción de la QStackedWidget se muestra en la Tabla 2. Algunos elementos de la lista contienen una doble función, el objetivo de esta decisión fue no recurrir a la sobrepoblación del QStackedWidget, lo que traería como consecuencia una interfaz que presentara en su manejo un reto para el usuario.

Tabla 2. Elementos que contiene el QStackedWidget.

Elemento	Función
QLabel	Visualización de información.
	Presentación de imágenes.
QLCDNumber	Visualización de información.
QTableWidget	Visualización de información.
QLineEdit	Entrada de información como editor de texto.
QComboBox	Contenedor de listas de opciones para el usuario.
QPushButton	Comunicación entre ventanas y monitores LCD.
	Comunicación con aplicación externa (Microsoft Excel).
	Control QLCDNumber.
	Control de gráficas.

Resultados

En la figura 5 se observa la GUI desarrollada, cuenta con un tamaño de 1221x793 pixeles y es controlada por medio de los elementos QPushButton ubicados en la zona izquierda que se vinculan con el QStackedWidget central, esta ventana dinámica es la que se encarga de mostrar la información al usuario, para efectos representativos se le dio un enfoque dentro del área materno fetal.

Figura 5. GUI desarrollada, en esta se observan los elementos que la conforman y la ventana de bienvenida. En el recuadro azul se observa el panel de control de la GUI, remarcado con color rojo la visualización de la hora local y de color morado el área de visualización y captura de datos.

Se diseñaron un total de 5 ventanas contenidas dentro del QStackedWidget, estas están enfocadas en la captura de datos, visualización de datos, visualización de gráficas y el enlace con la aplicación Microsoft Excel. En la figura 5 se observa la ventana de bienvenida, en la figura 6.A se observa la primera ventana de captura de datos generales, en los que se recurre al QLineEdit para ingresar texto. En la figura 6.B se agregan los QComboBox para escoger elementos de un listado para información universal como el tipo de sangre y semana gestacional.

Figura 6. A) Captura de datos del paciente mediante QLineEdit. B) Presencia de elementos QComboBox para opciones universales.

La figura 7.A muestra la QTableWidgetItem donde se presentan los datos proporcionados por el usuario y dónde se ubica el QPushButton que nos genera el registro en Microsoft Excel. La figura 7.B en la parte superior muestra la gráfica generada por las lecturas del Arduino UNO en tiempo real, así como su panel de control gráfico. Al tiempo que en la parte inferior se observan los QLCDNumber que nos muestran datos representativos para los fines del ejercicio, estos también se encuentran vinculados al set de lecturas de Arduino UNO.

Figura 7. A) Resumen de datos del paciente en QTableWidgetItem. B) Presentación de lecturas en tiempo real de las mediciones de Arduino UNO.

Esta GUI también cuenta con la capacidad de guardar la gráfica mostrada en un archivo de imagen de formato png, se puede apreciar en la figura 8 la imagen guardada que se generó de las lecturas mostradas en la figura 7, este archivo se guarda en la misma carpeta contenedora del código o se puede escoger alguna otra carpeta previamente.

Figura 8. Archivo png generado en base al tratamiento de señales sensado en tiempo real por el Arduino UNO, en esta se emulan la lectura de señales de una paciente gestante.

Al momento de interactuar con la pantalla de resumen de datos del paciente (Figura 7.A) se puede generar un archivo en la aplicación de Microsoft Excel en el que se contienen los datos ingresados en la GUI, en la figura 9 se observa la información enviada desde la GUI al archivo generado, desde ese nuevo archivo se puede establecer la dirección para guardar la información, esto es de gran ventaja para el usuario ya que puede decidir la ruta libremente.

1	DATOS	INFORMACIÓN PACIENTE
2	NOMBRE	AL3X@ LOP3Z
3	DIRECCIÓN	@LD@M@ 30
4	EDAD	28
5	CELULAR	272##22##
6	PESO	60 kg
7	ALTURA	1.68 m
8	SEMANA GESTACIONAL	29
9	TIPO DE SANGRE	AB-
10	ALERGIAS	PENICILINA
11	COMENTARIOS	DERMATÍTIS ATÍPICA EN ZONA ABDOMINAL
12	NOMBRE(FAMILIAR)	ALDO J1M
13	CELULAR(FAMILIAR)	222##33##

Figura 9. Información enviada a la aplicación Microsoft Excel desde la GUI desarrollada.

Trabajo a futuro

Como área de oportunidad se propone trabajar en la compatibilidad de esta GUI con aplicaciones de correo electrónico, otorgar al usuario la opción de compartir los resultados de las mediciones e información del paciente por algún servicio de correo electrónico representaría un gran avance en los alcances de esta GUI.

Esta GUI puede ser una primera aproximación para una aplicación de equipo de tocardiografía por lo que se propone trabajar en la comunicación con dispositivos médicos de este tipo.

Conclusiones

Se desarrolló una GUI que tuviera una gran facilidad de operación para el usuario, lo que tiene como consecuencia una interfaz que no requiere de capacitación previa.

La GUI otorga al usuario la capacidad de guardar los datos del paciente en la ruta en dónde crea más conveniente independiente a los datos registrados, esto le otorga a la GUI la capacidad de llevar registros de todas las áreas clínicas.

En el presente trabajo se generaron datos por un microcontrolador Arduino UNO que fueron representados en forma gráfica simulando señales fisiológicas, esto implica que la lectura de datos puede adaptarse para alguna otra aplicación, además, la capacidad de guardar imágenes abona a que la GUI pueda ser utilizada en cualquier área clínica.

La capacidad de generar registros de datos facilita la comunicación con otras plataformas de bases de datos como SQLite, esto le permite ser atractiva para poder pertenecer a un sistema de gestión de datos global y no únicamente local.

Referencias

- [1] C. KK, "Manual measurement of QT dispersion in patients with acute myocardial infarction and nondiagnostic electrocardiograms.," *Acad Emerg Med*, vol. 9, 2019.
- [2] A. Worster, "Advanced Statistics: Understanding Medical Record Review (MRR) Studies," *ACAD EMERG MED*, vol. 11, p. 6, 2017.

- [3] P. J. Boyd NF, Ginsburg AD, Myers RE, "Observer variation in the classification of the information from medical records.," p. 32, 2018.
- [4] B. JF, "The misinformation era: The fall of the medical record," *Ann Intern Med*, p. 4, 2020.
- [5] N. A. D. Antti Oulasvirta, Morteza Shiripour, Maximilian John, Andreas Karrenbauer, "Combinatorial Optimization of Graphical User Interface Designs," *Proceedings of the IEEE*, vol. 108, p. 31, 3, March 2020 2020.
- [6] JetBrains, "PyCharm," 2021.3.2 ed, 2022.
- [7] Q. Group, "Qt Designer," 5.11.1 ed, 2018.
- [8] Arduino. Arduino® UNO R3 [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>